

ZAMONAVIY TA'LIMDA O'QUV MOTIVATSIYASI: XRONOTIPLAR, O'QITUVCHI ROLI VA TEKNOLOGIYALARNING O'ZINI BOSHQARISH VA O'QUV JARAYONIGA JALB ETILISHIGA TA'SIRI

Lanshchikov Dmitriy Nikolaevich

Pedagogika va ta'lim psixologiyasi instituti,

Psixologiya departamenti aspiranti,

Moskva shahar pedagogika universiteti

(MGPU), Moskva, Rossiya

Tel: 8926 022-21-88

e-mail: LanschikovDN@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255910>

ANNOTATSIYA	KALIT SO'ZLAR
<p>O'quv motivatsiyasi ta'lim jarayonining samaradorligi va o'quvchilar hamda talabalarining akademik yutuqlarini belgilovchi asosiy omillardan biridir. So'nggi yillarda xorijiy tadqiqotlarda motivatsiyaning turli o'quv aspektlari bilan o'zaro bog'liqligi faol o'rganilmoqda. Jumladan, o'quvchilarning va o'qituvchilarning xronotiplari, shaxsiy xususiyatlari, emotsional o'zini boshqarish darajasi, o'quv muhiti haqida tasavvuri hamda ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish kabi omillar tahlil qilinmoqda. O'quv motivatsiyasini tahlil qilishga doir turli yondashuvlar uning murakkab, ko'p qirrali xususiyatga ega ekanligini, shuningdek, u ichki va tashqi omillar uyg'unligi orqali o'quvchilar va talabalarining xatti-harakati hamda natijalariga ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi.</p>	<p>o'quvchilar, talabalar, o'quv motivatsiyasi, jalb etilganlik, ta'lim muhiti, xronotiplar, o'zini boshqarish, o'ziga bo'lgan ishonch.</p>

УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: ВЛИЯНИЕ ХРОНОТИПОВ, РОЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ТЕХНОЛОГИЙ НА САМОРЕГУЛЯЦИЮ И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Ланщикова Дмитрий Николаевич

аспирант департамента психологии Института

педагогике и психологии образования

ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва, Россия

Тел.: 8926 022-21-88

e-mail: LanschikovDN@gmail.com

АННОТАЦИЯ	КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
<p>Учебная мотивация является ключевым фактором, определяющим эффективность образовательного процесса и академические достижения школьников и студентов. В последние годы зарубежные исследования активно изучают взаимосвязь мотивации с различными аспектами обучения, включая хронотипы, личностные характеристики студентов и преподавателей, эмоциональную регуляцию, восприятие учебной среды и использование современных технологий в образовательном процессе. Разнообразие подходов к анализу учебной мотивации подчеркивает её многогранность, проявляющуюся в сочетании внутренних и внешних</p>	<p>школьники, студенты, учебная мотивация, вовлеченность, образовательная среда, хронотипы, саморегуляция, самоэффективность.</p>

факторов, влияющих на поведение и результаты школьников и студентов.

LEARNING MOTIVATION IN MODERN EDUCATION: THE INFLUENCE OF CHRONOTYPES, THE TEACHER’S ROLE, AND TECHNOLOGIES ON LEARNERS’ SELF-REGULATION AND ENGAGEMENT

Dmitry Nikolaevich Lanshchikov

*Postgraduate Student, Department of Psychology,
Institute of Pedagogy and Educational Psychology,
Moscow City University (MCU), Moscow, Russia
Phone number: 8926 022-21-88
e-mail: LanschikovDN@gmail.com*

ABSTRACT

Learning motivation is a key factor determining the effectiveness of the educational process and the academic achievements of pupils and students. In recent years, foreign studies have been actively investigating the relationship between motivation and various aspects of learning, including chronotypes, personal characteristics of students and teachers, emotional regulation, perception of the learning environment and the use of modern technologies in the educational process. The diversity of approaches to the analysis of learning motivation emphasizes its multifaceted nature, manifested in the combination of internal and external factors that influence the behavior and results of pupils and students.

KEYWORDS

pupils, students, learning motivation, involvement, educational environment, chronotypes, self-regulation, self-efficacy

Введение.

Одним из направлений исследований является изучение влияния хронотипов на учебную мотивацию и успеваемость студентов. Например, Maki Sato, Magdalena Roszak, Takahiro Hashimoto, Barbara Kołodziejczak, Denis Gubin, Neil Boudville, Edyta Kawka, Andrzej Bręborowicz, Janusz Witowski, Dominika Kanikowska [8] в своем исследовании студентов медицинских университетов из России, Австралии, Японии и Польши выявили, что утренний хронотип связан с более высоким уровнем целеполагания и внутренней мотивации, тогда как вечерний хронотип коррелирует с низкой самооэффективностью. Эти данные подчеркивают важность учета биологических ритмов при проектировании образовательных программ. Авторы рассматривают мотивацию, как процесс побуждения человека к активным действиям, а мотивированность студентов как положительное влияние на их самочувствие. Ориентация студентов на целеполагание помогает им осознать значимость и необходимость обучения. У студентов с вечерним хронотипом были выявлены более низкие результаты к внутренней учебной мотивации и низкий уровень самооэффективности по сравнению со студентами

других хронотипов. Данные результаты помогут выстраивать более эффективную модель обучения студентов с разными хронотипами. Например, для обучения студентов с вечерним хронотипом имеет смысл давать возможность обучаться в гибком графике и более важные курсы им необходимо изучать во второй половине дня, это может повысить их уровень учебной мотивации. Раннее обучение школьников с вечерним хронотипом не только влияет на привычки сна, но и ухудшает самочувствие подростков. Более точное согласование биологических ритмов поможет в будущем расширить возможности подростков в обучении.

Онлайн-обучение активно внедряется в обучение студентов и является его частью. В своем исследовании проативных личностей и вовлеченностью их в обучение Pingting Fu, Chengjin Gao, Xueyi Chen, Zihao Zhang, Jufeng Chen, Dong Yang [3] установили, что среди факторов, которые влияют на процесс вовлеченности и мотивацию при онлайн-обучении были выделены положительные эмоции и учебная мотивация. При этом положительные эмоции значительно увеличивают вовлеченность и мотивацию

онлайн-обучения, а учебная мотивация усиливает положительные эмоции. Было подтверждено, что учебная мотивация оказывает значительное влияние на вовлеченность в онлайн-обучение и частично опосредует связь между проактивной личностью и вовлеченностью в онлайн-обучение.

Дополнительно значительное внимание уделяется роли преподавателей как внешнего источника мотивации. Sidra Sarwar, Anam Nazneen Tara, Muhammad Naseem Abid, Suad Dukhaykh [7] провели свое исследование в области эффективности внешних и внутренних механизмов по регуляции уровня прокрастинации среди студентов, через оценивание учебной мотивации преподавателей по формированию учебной среды и снижению уровня прокрастинации студентов. В исследовании уделено внимание на посредническую роль управления эмоциями преподавателем и формирование учебных привычек. По результатам были установлены значительные положительные связи между академической мотивацией преподавателей и уровнем прокрастинации студентов. Было подтверждено, что управление эмоциями имеет положительную связь с формированием академической мотивации преподавателей и уровня прокрастинации студентов, хоть и более слабую, чем прямые эффекты. Многие исследователи в области психологии и педагогики выделяют учебную прокрастинацию как одну из вредных проблем для обучения среди студентов и всегда искали способы борьбы с ней. Когда студенты чувствуют личную ответственность за задание, они склонны лучше регулировать свои эмоции и перенимать такие привычки, как: управление временем, постановка целей, расставление приоритетов. Данные привычки помогают им снизить уровень учебной прокрастинации.

Также, восприятие студентами речи преподавателя влияет на их успеваемость. Peihong Wu и Zhimin Wang [9] изучили учебную мотивацию с точки зрения осознанного восприятия студентами речи преподавателя. В исследовании рассматривается влияние восприятия речи преподавателя на результаты изучения английского языка у студентов, при этом особое внимание уделяется посреднической роли удовольствия и эмоционального истощения, а также сдерживающему фактору самооэффективности. Результаты исследования показывают, что осознанное восприятие речи преподавателя повышает уровень удовлетворенности студентов, способствуя более эффективному изучению английского языка. При

этом негативное восприятие приводит к эмоциональному истощению, что отрицательно влияет на процесс обучения. В свою очередь, самооэффективность студента смягчает негативное воздействие эмоционального истощения и усиливает положительное влияние удовлетворенности на языковые достижения.

Повышение мотивации и вовлеченности школьников через чтение современной американской литературы в онлайн-обучении было изучено исследователем Li Gao [5] на школьниках 5-6 класса (10-11 лет). Li Gao отмечает, что чтение играет ключевую роль в развитии личности и является одним из приоритетов современного образования. Оно не только способствует формированию речи, ценностей и социально-культурных знаний, но и помогает лучше понимать человеческие отношения. Влияние чтения начинается с раннего возраста через сказки, стихи и истории, которые формируют основу поведения ребёнка на базе общечеловеческих ценностей. Письменный язык богаче устного, так как использует полные и правильные формы, что способствует развитию когнитивных и языковых способностей. Социально-экономический фактор существенно влияет на уровень грамотности детей: в семьях с низким доходом доступ к печатным книгам ограничен, что снижает уровень грамотности при поступлении в школу. Мотивация к чтению напрямую влияет на его частоту и понимание. Высокая мотивация способствует лучшему восприятию учебного материала и улучшает академические достижения. Однако наблюдается тенденция к снижению читательского интереса среди школьников. Учителя должны создавать увлекательную обучающую среду для повышения желания читать, используя различные мотивационные подходы, что способствует более эффективной работе с текстами и улучшению учебных результатов. Было подтверждено, что введенный онлайн курс по современной детской литературе повысил учебную мотивацию и вовлеченность детей. Имеющиеся данные показывают, что внешняя мотивация (оценки, похвала от учителя и родителей) перестала доминировать среди школьников после прохождения онлайн-курса. Предпочтения сместились в сторону внутренней мотивации, самооценки и социальных факторов.

Взаимодействие между человеком и искусственным интеллектом также влияет на развитие учебной мотивации. В своих исследованиях Guangrui Fan, Dandan Liu, Rui Zhang и Lihu Pan [3] при изучении уровня развития учебной мотивации, тревожности,

успеваемости студентов в программировании с помощью парного программирования с искусственным интеллектом и с человеком выявили, что парное программирование с помощью ИИ значительно повысило внутреннюю мотивацию и снизило тревожность при программировании. Группы, которые использовали ИИ также превосходили все другие группы в паре человек с человеком. По результатам исследования были получены выводы, что несмотря на то, что парное программирование с искусственным интеллектом способствует повышению мотивации, снижению тревожности и улучшению результатов, оно не может полностью заменить глубокое сотрудничество и социальное взаимодействие, которые характерны для традиционного парного программирования между людьми. Полученные результаты демонстрируют, что искусственный интеллект и человеческое взаимодействие дополняют друг друга: ИИ-поддержка способствует повышению эффективности обучения, в то время как взаимодействие между людьми обеспечивает более качественное социальное общение.

Выявление факторов, которые повышают учебную мотивацию студентов в условиях изоляции, а также определение ключевых демотивирующих факторов, снижающих качество дистанционного образования, является одной из направлений исследования Khaleel Al-Said [1]. Была исследована роль обратной связи и коммуникации с преподавателями и ее влияние на процесс дистанционного обучения.

Были выявлены преимущества дистанционного обучения, влияющие на мотивацию студентов: комфортная и расслабляющая среда обучения, экономия денег и времени, безопасность для здоровья, при этом только 1/5 часть студентов считают необходимым вернуться к очному формату обучения. Среди существенных недостатков, снижающих мотивацию к получению знаний, студенты называют: необходимость живого общения с другими студентами и преподавателями, сложность длительного нахождения перед экранами гаджетов, наличие отвлекающих факторов, таких как домашние животные, родители, шум и технические сбои. Преподаватели выделили, что недостатки дистанционного обучения определяются тем, что студенты чаще отвлекаются, используя мобильное устройство в качестве развлечения — социальные сети, общение со сверстниками, игры и т.д.; небольшие размеры экрана ограничивают тип и объем отображаемой информации; не все программное обеспечение

можно эффективно внедрить и использовать на мобильном телефоне. Исследование показало, что на обучение большего количества студентов в значительной степени повлияли внутренние факторы мотивации (саморегуляция, желание учиться и получать знания, интерес к использованию цифровых образовательных платформ). остальные считают, что на них повлияли исключительно внешние факторы мотивации: учителя, одноклассники, родители. Геймификация, по мнению Khaleel Al-Said, способствует росту мотивации студентов. Игровые технологии и методы способны не только сделать образовательный процесс интересным и полезным, но и повысить творческие способности обучающихся, что особенно актуально в период постмобильного обучения.

Исследование, проведенное D.W. Ariani [2] посвящено анализу взаимосвязей между учебной средой, учебной мотивацией и саморегулируемым обучением. D.W. Ariani рассматривает такие элементы учебной среды, как сплоченность учащихся, поддержка преподавателя, вовлеченность, исследование, ориентация на задачу, сотрудничество и равенство, а также мотивационные переменные — ориентацию на цель обучения, ценность задачи и самоэффективность. Целью работы было изучить, как эти факторы влияют на мотивацию студентов и их способность самостоятельно регулировать процесс обучения. Анализ данных показал, что сплоченность студентов, поддержка преподавателя, вовлеченность и ориентация на задачу имеют сильные положительные связи с ориентацией на обучение, ценностью задания и самоэффективностью, подчеркивая значимость социальной и педагогической поддержки в образовательной среде. Ориентация на задачу выделяется как наиболее влиятельный фактор, усиливая все аспекты мотивации. Кроме того, установлено, что ориентация на задачу, сотрудничество и справедливость положительно воздействуют на ориентацию на учебные цели, тогда как самоэффективность зависит преимущественно от ориентации на задачу. Ценность задания формируется под влиянием ориентации на задачу и поддержки преподавателя, а саморегулируемое обучение определяется ориентацией на цели и самоэффективностью, которые выступают посредниками между учебной средой и саморегуляцией. Эти результаты подчеркивают важность создания учебной среды, ориентированной на значимые задачи и поддержку преподавателя, для усиления

мотивации и развития саморегуляции. Практически это означает, что преподаватели должны фокусироваться на постановке четких целей, предоставлении обратной связи и поощрении сотрудничества, чтобы повысить вовлеченность студентов и их уверенность в своих силах. Академическая мотивация определяется множеством факторов и представляет собой сложное взаимодействие личностных и ситуативных факторов. Исследование подтверждает предыдущие работы о том, что мотивация зависит не только от личностных характеристик, но и от характеристик окружающей среды, особенно учебной среды. Кроме того, исследование укрепляет предыдущие выводы о том, что ориентация на учебные цели и самоэффективность как мотивационные переменные являются сильными предикторами саморегулируемого обучения.

Мотивация учителей является основной компетенцией учителей, которая может влиять на развитие саморегуляции при обучении. По мнению Johannes Jud, Yves Karlen & Carmen Nadja Hirt [6], такая саморегуляция учителя влияет на развитие саморегуляции и у школьника. По результатам проведенного исследования были выявлены связи между верой учителей в свою способность продвигать саморегулируемое обучение и самоэффективностью школьников, а также их ценностными ориентациями. Эта связь установлена благодаря оценкам учителей и школьников, которые используют саморегулирующее обучение. Мотивация учителей способствует формированию поведения учителей, которое благоприятствует внедрению эффективных практик саморегулирующего обучения в учебном процессе, данные действия поддерживают мотивацию школьников к использованию саморегулирующего обучения. Исследователи указали на то, что особое значение приобретает согласование восприятий учителем и школьниками при исследовании саморегулирующего поведения, а именно взаимосвязи между характеристиками учителей и школьниками. Это подчеркивает необходимость комплексного подхода к изучению взаимосвязей между участниками образовательного процесса с учетом их взаимного влияния и восприятия.

По результатам теоретического исследования зарубежных статей была исследована проблема учебной мотивации и её ключевое значение в образовательном процессе, выявляя взаимодействие биологических,

личностных, социальных и технологических факторов. Работа Maki Sato, Magdalena Roszak, Takahiro Hashimoto, Barbara Kołodziejczak, Denis Gubin, Neil Boudville, Edyta Kawka, Andrzej Bręborowicz, Janusz Witowski, Dominika Kanikowska показала, что утренний хронотип связан с высоким уровнем целеполагания и внутренней мотивации, тогда как вечерний хронотип коррелирует с низкой самоэффективностью, подчеркивая важность учета биологических ритмов для повышения учебных результатов и самочувствия студентов через гибкие графики. Исследования онлайн-обучения, проведенные Pingting Fu, Chengjin Gao, Xueyi Chen, Zihao Zhang, Jufeng Chen, Dong Yang и Li Gao, подтвердили, что положительные эмоции и внутренняя мотивация усиливают вовлеченность, смещая акцент с внешних стимулов на самооценку и интерес к процессу обучения.

Значимость роли преподавателей как внешнего источника мотивации также получила подтверждение. Sidra Sarwar, Anam Nazneen Tara, Muhammad Naseem Abid, Suad Dukhaykh установили, что мотивация преподавателей и их эмоциональная регуляция способствуют снижению прокрастинации студентов, формируя полезные учебные привычки. Peihong Wu и Zhimin Wang выявили, что восприятие речи преподавателя повышает удовлетворенность и языковые достижения через самоэффективность. D.W. Ariani и Johannes Jud, Yves Karlen, Carmen Nadja Hirt дополняют эти выводы, демонстрируя, что поддержка преподавателя, ориентация на задачу и саморегуляция учителей усиливают мотивацию и самостоятельность учащихся, подчеркивая взаимосвязь между участниками образовательного процесса.

Технологические подходы, такие как геймификация, исследованная Khaleel Al-Said, и парное программирование с ИИ, изученное Guangrui Fan, Dandan Liu, Rui Zhang, Lihu Pan, показали способность повышать мотивацию, снижать тревожность и делать обучение более творческим и комфортным. При этом они не заменяют человеческое взаимодействие, а дополняют его, создавая сбалансированный подход.

В целом, исследования указывают на необходимость комплексных образовательных стратегий, учитывающих индивидуальные особенности студентов, роль преподавателей и потенциал технологий. Оптимизация учебной среды через значимые цели, эмоциональную поддержку и гибкость может повысить мотивацию и развить саморегуляцию, что особенно актуально для современного

образования. Перспективы дальнейших исследований связаны с интеграцией этих подходов для разработки универсальных моделей обучения, адаптированных к разнообразным контекстам и потребностям учащихся.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Al-Said, K. Influence of teacher on student motivation: Opportunities to increase motivational factors during mobile learning. *Educ Inf Technol* 28, 13439–13457 (2023). <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11720-w>
2. D.W. Ariani, Relationship Model among Learning Environment, Learning Motivation, and Self-Regulated Learning. *Canadian Center of Science and Education* 28, Asian Social Science; Vol. 13, No. 9; 2017 ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025. <https://doi:10.5539/ass.v13n9p63>
3. Fan, G., Liu, D., Zhang, R. et al. The impact of AI-assisted pair programming on student motivation, programming anxiety, collaborative learning, and programming performance: a comparative study with traditional pair programming and individual approaches. *IJ STEM Ed* 12, 16 (2025). <https://doi.org/10.1186/s40594-025-00537-3>
4. Fu, P., Gao, C., Chen, X. et al. Proactive personality and its impact on online learning engagement through positive emotions and learning motivation. *Sci Rep* 14, 28144 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-79776-3>
5. Gao, L. Contemporary american literature in Online Learning: fostering Reading Motivation and Student Engagement. *Educ Inf Technol* 28, 4725–4740 (2023). <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11329-5>
6. Jud, J., Karlen, Y. & Hirt, C.N. Linking teachers’ and students’ motivation for self-regulated learning: is there a signal and how is it transmitted? *Metacognition Learning* 19, 939–965 (2024). <https://doi.org/10.1007/s11409-024-09393-y>
7. Sarwar, S., Tara, A.N., Abid, M.N. et al. Teachers’ academic motivation and student procrastination behaviour: mediating effects of emotion regulation and study habits. *BMC Psychol* 13, 52 (2025). <https://doi.org/10.1186/s40359-025-02352-5>
8. Sato, M., Roszak, M., Hashimoto, T. et al. Comparison of chronotype and learning motivation in medical university students. *BMC Med Educ* 24, 1160 (2024). <https://doi.org/10.1186/s12909-024-06177-5>
9. Wu, P., Wang, Z. The impact of the student perception of teacher talk on student language learning attainment. *BMC Psychol* 13, 221 (2025). <https://doi.org/10.1186/s40359-025-02508-3>

